

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК

Умарова Замира Фахриевна

Ташкентская медицинская академия. Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10488751>

Введение

Как известно, хроническая болезнь почек (ХБП) характеризуется неуклонным прогрессированием с исходом в терминальную стадию и возникновением зависимости от "искусственной почки." Распространенность ХБП сопоставима с такими социально значимыми заболеваниями, как артериальная гипертензия и сахарный диабет. В связи с этим важной частью является выявление различных аспектов качества жизни у больных ХБП. Качество жизни (КЖ) – сложное междисциплинарное понятие.

КЖ, связанное со здоровьем, является важным индикатором психологического бремени болезни. Мониторинг КЖ позволяет оценить удовлетворенность пациента своей жизнью в ситуации болезни и выявить наиболее проблемные сферы – один из стандартных критериев эффективности проводимого лечения наряду с контролем соматических показателей, оценкой рисков и исходов. ХБП может накладывать ограничения на многие сферы жизни больного. Детальный анализ и контроль КЖ больных на различных стадиях ХБП является одним из необходимых условий реализации современного подхода к нефрологии формата П4 – предсказательной, превентивной, персонализированной и партнерской.

Между тем публикации, посвященные КЖ на додиализном этапе лечения ХБП, больных, находящихся на ранних стадиях заболевания (ХБП 1–4 стадий) больных, весьма немногочисленны.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Провести сравнительный анализ КЖ пациентов, находящихся на различных стадиях ХБП и получающих консервативную терапию

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ.

Обследовали 80 пациентов с ХБП. Из них 46 больных – с ХБП 1-2 стадий, 34 человек – с ХБП 3, 4 стадий. У всех больных были определены показатели КЖ по методике SF-36.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Выявлено снижение суммарного показателя физической составляющей КЖ ($p < 0,0001$) и парциальных показателей, входящих в его состав, по мере прогрессирования ХБП (преддиализные

стадии диализ). Снижаются физическая активность и способность выдерживать физические нагрузки ($p=0,001$), нарастает ограничивающее влияние на повседневную деятельность физического состояния ($p=0,014$) и боли ($p=0,036$), падает удовлетворенность пациента состоянием здоровья в целом ($p<0,0001$). Показатели психосоциальной составляющей КЖ, по данным проведенного исследования, в целом, не претерпевали существенных изменений в ходе прогрессирования ХБП.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Прогрессирование ХБП сопровождается снижением показателей физической составляющей КЖ.

Существенного ухудшения показателей психосоциальной составляющей по мере снижения функции почек не отмечено.

Использованная литература:

1. Гарсиа-Гарсиа Г., Джа В. Хроническая болезнь почек у незощищенных слоев населения. Нефрология. 2015. Том 19. № 2 стр. 17-21.
2. Коблова А.А., Кром И.Л., Новичкова И.Ю. Медико-социальное обоснование социального функционирования качества жизни больных с психическими расстройствами. Фундаментальные исследования. 2013; 10: 1381-1385
3. Маль Г.С., Дудка М.В., Бушуева О.Ю., Быканова М.А., Летова И.М. Изучение показателей качества жизни у больных ИБС с использованием опросника SF-36. Качественная клин. практика. 2016; 2: 52-56.
4. Пикалова Н.Н., Мовчан Е.А., Тов Н.Л. и др. Качество жизни и клинико-лабораторная характеристика реципиентов почечного трансплантата. Нефрология. 2013, 17(2): 66-74.
5. Хрулев А.Е., Кудрявцева Е.С., Егорова П.А., Родионова А.Д., Сорокоумова С.Н., Суворова О.В. Качество жизни больных на программном гемодиализе. Общая реаниматология. 2019;15(2):4-10
6. Lahoud R., Chongthammakun V., Wu Y., Hawwa N., Brennan D.M., Cho L. Comparing SF-36 scores versus biomarkers to predict mortality in primary cardiac prevention patients. Eur. J. Intern. Med. 2017;46: <https://doi.org/10.1016/j.ejim.2017.05.026>. PMID:28625611
7. Efremova G.I., Timoshenko G.V., Leonenko E.A., Bochkovskaya I.A., Sorokoumova S.N., Potekhina E.V. Diagnostics of psychosomatic risk in psychotherapeutic practice. Int. J. Environ. Sci. Educ. (IJESE). 2016; 11 (18): 12566-12575.